

Gollandiyada «Lolalar» inqirozi: Sharhlar, qarashlar va ilmiy-tarixiy yechimlar

Sherzod Mustafakulov

Xalqaro Nordik universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

ORCID: 0000-0002-5427-1338

DOI: ?

Kalit so'zlar

Lolalar inqirozi, varrantdan foydalanish, devalvatsiya, inflyatsiya, Haarlem mediatorlari, chayqovchilik, forward shartnomalari.

Annotatsiya

Insonlar o'z xatti-harakatlari bilan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqaradi, dunyoni o'zgartiradi. Taassufki, shaxslar o'zaro mulkiy munosabatlarni o'rnatish, boyliklarga ega bo'lish, ularni taqsimlash da'vosida global va mintaqaviy inqirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Mazkur ilmiy-tarixiy maqolada insoniyat tarixida sodir bo'lgan global iqtisodiy inqirozlarning dastlabki ikkitasining mazmun-mohiyati, kelib chiqish sabablari va ularni barataraf etish yo'lida hukumatlar tomonidan olib borilgan iqtisodiy siyosatlar tarixiy faktlarga tayanib, tahlil etilgan.

Kirish

Olamda odamzod yuksak ma'naviy sifatleri bois jamiki mavjudotlarning gultoji hisoblanadi. Insoniyat eng katta bunyodkor, obod qiluvchi va yaratuvchi kuchga ega bo'lish bilan birga afsuski, ba'zan nafs ko'yida buzg'unchilikka ham qodir...

Insonlar o'z xatti-harakatlari bilan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqaradi, dunyoni o'zgartiradi. Taassufki, shaxslar o'zaro mulkiy munosabatlarni o'rnatish, boyliklarga ega bo'lish, ularni taqsimlash da'vosida global va mintaqaviy inqirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Dunyoda sodir bo'lgan inqirozlarni o'ylab topgan ham, ularni bartaraf etish choralarini ko'rgan ham, ilm-fanni rivojlantirib, koinotni kashf qilayotgan ham, o'zi to'qib chiqargan turli aqida va g'oyalarga mahkum bo'lib, butun xalqlar, mavjudotlarning boshiga turli balolarni yog'dirayotgan ham inson hisoblanadi.

Ayrim davlat arboblari, siyosatchilarning olamni o'zgartirish da'vosi, ijtimoiy-iqtisodiy qonun-qoidalarni inobatga olmay qabul qilgan qarorlari tufayli global inqirozlar, urushlar va ocharchiliklar vujudga kelgani ham sir emas. Dunyo olimlarining qaydlariga ko'ra, sayyoramizda global tus olgan inqirozlar jami 27 tani tashkil qilalar ekan.

Ushbu ilmiy-tarixiy maqolada inqirozlarning kelib chiqish sabablari, davlatlar tomonidan ularni bartaraf etish maqsadida ko'rilgan chora-tadbirlar tafsilotlariga oid tarixiy faktlar o'rganib chiqildi. Dastlab xronologik nuqtai nazardan 1634-1637 yillarda Gollandiyada sodir bo'lgan iqtisodiy-moliyaviy inqirozlarning kelib chiqish sabablari, olib borilgan iqtisodiy siyosat va uning oqibatlariga to'xtalangan. Davlat rahbarlari, jamoat va siyosat arboblari tomonidan qabul qilingan qarorlar, ko'rilgan chora-tadbirlar o'rganib chiqilgan va mualliflik qarashlari bayon etilgan.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, ilmiy qarashlar va tavsilotlar olimlar tomonidan kam o'rganilgan bo'lsada, tarixiy manbalar, o'sha davr voqealari ayrim olimlarning monografiyalari, jurnallarda qayd etilgan. Ular sirasiga L.Ye.Grinin, A.V.Korotayevlarni keltirish mumkin. Global inqiroz va retrospektiva, deb nomlangan ilmiy risolada ushbu olimlar Gollandiyada 1634-1637-yillarda sodir bo'lgan iqtisodiy inqirozning kelib chiqish sabablari, uning oqibatlari va hukumat rahbarlari, mutasaddi

Jan-Leon Jerom, 1882-yil.

tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarning samarasi, ularning ta'siri bo'yicha aniq dalillar o'rin olgan.

S.Frink tomonidan ham dunyo inqirozlari, ularning turlari va bo'lib o'tgan iqtisodiy-moliyaviy buxronlarning ta'siriga bag'ishlangan tadqiqotlarida (Frink S. Crises Management: Planning for the Inevitable. Backinprint.com, 2000) ham biz tomonimizdan tayyorlangan mavzu doirasida tahlillar amalga oshirilgan. Ko'xna adabiyo tlarni varaqlaganimizda Nobel mukofoti laureati R. Samuelson (Interaktions between the Multiplr Analysis and the Principle of Acceeleration// Review Economics Statistik. 1939. Vol. 21) va V.Rostov (The World Economy. History and Prospect. L., 1978) tomonidan o'sha paytdagi iqtisodiy vaziyatlarning holati, davlatning bir-biri bilan mehnat, tovar ayirboshlashi, savdo-sotiq va soliq tizimlarining ko'rinishi, natural xo'jalikdan pul ko'rinishiga o'tish jarayonlari, Gollandiyada sodir bo'lgan "lolalar jazavasi"ning tub mohiyati boshqa davlatlarga yetkazilgan zararlari va jahon iqtisodiyotiga mavjud holatlar aniq misollar va faktlar bilan ochib berilgan.

Shuningdek, V.Svetkov muallifligida nashr qilingan «Davrlar va inqirozlar» deb nomlangan nazariy-uslubiy qo'llanmaning "Jahon inqirozlari tarixi" bo'limida barcha bo'lib

o'tgan inqirozlarning ta'siri ikki va undan ortiq davlatlar iqtisodiyotiga ko'rsatgan zarari bilan bog'liq tanqidiy tahlillar aniq sanalar, statistik ko'rsatkichlar asosida sharhlangan. Tadqiqot ob'yekti sifatida iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sabablari, tashqi va ichki ta'sirlar, inqirozning yashirin fazalari va inqirozga qarshi kurashishda qabul qilingan qarorlar jamlanmasi namoyon bo'ladi. V.Svetkov dunyo inqirozlarining xronologiyasini tuzib chiqqan bo'lib, ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilmagan. Yaqin tarixda bo'lib o'tgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlari, davlatlar hukumatlari tomonidan tijorat banklari, moliya tashkilotlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirgan siyosatlarining ijobiy va salbiy jihatlarini ochib bergan.

Yuqorida zikr etilgan barcha olimlarning tadqiqotlarida asosan, 20-asrdan keyin vujudga kelgan global tus olgan inqirozlarning sabablarini ochib berishga ko'proq urg'u qaratilgan. Biz tomonimizdan olib borilgan mazkur maqolada esa, usha davrdagi iqtisodiy-siyosiy vaziyat, Gollandiya sindromi deb atalib kelinayotgan iqtisodiy tarixning daqiq joylari tahlil etilgan va sabablari, oqibatlari statistik dalillar orqali ochib berilgan. Shu jihati bilan mazkur tadqiqot ushbu mavzu bo'yicha qilingan izlanishlardan farq qiladi.

1637-yilda bosilgan, Gollandiya lolamaniyasidan olingan risola

Metodlar

Maqola tarixiy faktlar asosida tayyorlangan bo'lib, unda asosan taqqoslama tahlillar, o'sha paytda chiqarilgan qarorlarning nechog'lik ahamiyatli ekanligi, bozorlarning holati, iqtisodiy tuzumlarining ta'siri baholangan. Dunyo inqirozlarining kelib chiqish sabablari, oqibatlar va yechimlari nimalardan iborat ekanligi metod sifatida belgilangan. Ushbu uchlikka qurilgan maqolada qiyosiy dalilllar, tarixiy qarorlar, statistik ko'rsatkichlar tahlili kabi metodlardan foydalanilgan bo'lib, olimlarning bergan baho va qarashlariga munosabat ham keltirib o'tilgan.

Natijalar

Kelib chiqish sabablari.

Ko'pchilik insonlar lola ilk marta Gollandiyada yetishtirilgan, deb noto'g'ri o'ylashadi. Ushbu gulning vatani – G'arbiy O'rta Yer dengizi va Markaziy Osiyoning bir qismi (Pokiston, Afg'oniston va Turkiya) hisoblanadi. Lolaning ayrim turlari yovvoyi holda Shimoliy Afrika, Janubiy Yevropa va Yaponiyada o'sadi. Ushbu gul Yevropaga 1554-yilda kirib kelgan. Turkiya elchisi Busbek mamlakat bo'ylab sayohatlaridan birida chiroyli gulni ko'radi va Augsburgga (Germaniyadagi shahar) birinchi lola piyozlarini yuboradi.

Lola Sharqdan olib kelinganda o'ziga xos xususiyatga ega edi, ya'ni bir necha yil o'tgach, gullarning rangi o'zgarar edi. Bu degani, bir dona lola piyozining egasi vaqt o'tib mutlaqo yangi va noyob navning egasi bo'lishi mumkin. Bu bozorda oddiy lola piyozlariga qaraganda bir necha barobar yuqori narxli

mahsulot, degani edi. 1612-yilda Amsterdamda yangi katalog nashr etildi, unda yuzdan ortiq lola navlari mavjudligini ko'rish mumkin.

XVII asrning dastlabki yigirmanchi yillarida lola bozorining talab va taklif doirasi kengaydi. Professional mirishkorlar osonlikcha bozorga kirishlari mumkin edi, chunki lolalar sotuvi boshqa savdolar singari qat'iy tartibga solinmagandi. Dastlab lolalar o'ta noyob hisoblanganligi tufayli faqat yuqori tabaqa vakillarining saroylarida uchratish mumkin edi. Shuning uchun avval lolalar zodagonlar jamiyatining hashamatli boyligi bo'lib kelgan bo'lsa, keyinchalik bozorga o'rta sinf vakillarining kirib kelishi natijasida bog'lar barpo etish tobora ommalashib ketadi. Hatto xalqaro savdo ham juda tez rivojlanadi.

Yetkazib beruvchilarning xilma-xilligi tufayli narxlarga cheklov qo'yiladi. Bu mirishkorlar boshqa biron bir kultivatordan nusxa ko'chirish, yuqori foyda olish uchun yangi navlarni yaratishga majbur bo'ldi, degani edi. Shunday qilib, yangi yaratilgan navlarga talab odatiy lolalarga qaraganda yuqoriroq bo'lgan.

1630-yillarda yangi navlarga bo'lgan talab taklifdan oshib ketadi. 16-asrning 20-yillarida Ispaniya bilan qayta urush boshlangani sababli, Gollandiya iqtisodiyoti inqirozga yuz tutgan bo'lsa, 1630-yillarda tez tiklanish ushbu tendensiyani yanada kuchaytirdi.

Lolalarga talab tobora ortib borar, ammo ta'minot yetarli emas edi. Gollandiyaliklarning asosiy qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti lola biznesiga bog'lanib qoladi. Gollandiyaning katta shaharlari hisoblangan Amsterdam, Rotterdam, Xarlem va Leydenda lolalar savdosi bo'yicha asosiy oldi-sotdi ishlarini olib boruvchi birjalar tashkil qilindi.

Bu birjalarda nafaqat «jonli» lolalar balki hali yetishtirilib ulgurmagani lola piyozlarini ham sotib olish mumkin edi. Bundan tashqari, bu yerda faqat oldi-sotdi ishlari emas, balki kelajak uchun ham shartnomalar tuzilgan. Bu shartnomalarning mazmuni kelajakda belgilangan vaqtda va kelishilgan miqdorda lola piyozlarini sotish va sotib olishdan iborat edi (hozirgi tilda aytganda varrantdan foydalanishgan).

Aynan mana shu varrantlardan foydalanish «sovun pufagi»ning shakllanishiga olib keldi. Ko'plab gollandiyaliklarning bu bozorga kirib kelishi uchun imkoniyat yaratib berdi.

Bu birjada nafaqat o'stirilgan lolalar, balki

“

Lola jazavasi (Lolamaniya)ni tadqiq qilishning asosiy muammolaridan biri bu – tarixiy manbalarning mavjud emasligi.

kelgusi yil kuzda ekilishi kerak bo'lgan lola piyozlari ham oldi-sotdi qilingan. Ushbu bitimlar «shamol ko'llari», deb ham atalgan. Bir so'z bilan aytganda, birja faoliyatida «hayot avjida» edi, faqat bu yerda aksiyalar emas, balki lola piyozlari taxminiy narxlarda sotilar edi. Birja hayotidagi o'sish ko'plab gollandiyaliklarni mana shu bozorga kirishga undaydi. Lola maniyasida qatnashishni xohlagan gollandiyaliklar o'zlarining yagona mulklarini ham sotish hisobiga bir juft lola olish va keyinchalik uni qimmat narxga sotishga oshiqar edilar.

1630-yildan keyin piyozlarning narxlari muttasil o'sib borishi sababli, bozorda yangi turdagi o'yin kelib chiqdi: floristlar piyozlarni chayqovchilik uchun aktiv sifatida ishlatishdi. Bundan tashqari, keng jamiyat orasida «lola piyozlari bilan chayqovchilik qilish tez va yuqori foyda keltiradi», degan vasvasalar kelib chiqdi. Odamlar o'zlarining piyozlarini sotish, tezroq foyda olishga kirishib ketishdi. Bu esa, bozorni harakatga soluvchi mexanizmni buzdi, ya'ni bozorda hamma o'z mahsulotini sotar, bu esa, talab yo'q ammo taklif ko'p, degani edi.

Mana shu vaziyatdan keyin birjada lolalar narxi keskin tushishni boshlaydi, talab juda kam lekin taklif haddan tashqari ko'payib ketadi.

Qanday oqibatlarga olib keldi?

Inqiroz 1637-yil boshida, narxlar o'sishda davom etadimi yoki yo'qmi, degan shubha paydo bo'lganida yuz bergan. Bir kecha-

kunduzda lolalarning narxlari keskin tushib ketib, boyliklarni yo'q qildi va ko'plab oddiy golland oilalari uchun moliyaviy halokatni yuzaga keltirdi.

Narxlar «qulagani»dan so'ng xaridorlar lolalar piyozi uchun forvard shartnomalari bo'yicha to'lovdan bosh tortdilar. Dehqonlar to'lashni talab qilish foyda bermasligini bilishgan va shu sababli 1637-yil 23-fevralda Amsterdamda umumiy jarayonni hal qilish uchun uchrashishdi. Ularning aksariyati 1636-yil 30-noyabrdan keyin imzolangan barcha shartnomalar asl narxining 10 foizini to'lash bo'yicha kelishishga urinadilar. Ushbu qonuniy, majburiy bo'lmagan taklif esa xaridorlarni ishontira olmadi, ular hali ham shartnomalarni hech qanday to'lovlarsiz to'liq bekor qilishni talab qilishar edi.

O'sha paytdagi ko'plab golland yozuvchilarining fikriga qaraganda, piyozlar davlatning zarar ko'rishini yoki rivojlanishi uchun unchalik ham ta'sir ko'rsatmagan. Bunga ikkita sababni asos qilib olishadi: **birinchidan**, piyozlarning butun savdosi davlat iqtisodiyotining unchalik katta qismi hisoblanmagan. Lola piyozlari bilan shug'ullanuvchi ko'plab floristlarning aksariyati uchun esa, bu qo'shimcha ish hisoblangan.

Garchi chayqovchilarning kutilgan daromadlari ko'kka sovurilib ketgan bo'lsa ham, ko'rilgan zarar asosan shaxsiy daromad hisobiga to'g'ri kelgan va ular o'zlarini o'zlari qoplar edi. Lekin shunga qaramay inqirozdan katta zarar ko'rganlar yetarlicha topildilar. Ular o'zlarining ko'chmas mulklarini sotgan yoki garovga qo'ygan, narxlar tushgandan keyin

Reynsburgdagi lola dalalari va shamol tegirmoni. Klod Monening rasmlari, 1886-yil. Vinsent Van Gog muzeyi, Amsterdam.

esa hech vaqosiz qolgan oddiy aholi, o'z yerlarini foydalanish uchun florist va chayqovchilarga bergan dehqonlar edi. Biroq, bu tarqoq muammo butun iqtisodiyotga ta'sir qilmadi va butun epizod qisqa lokalizatsiya qilindi.

Yuqorida aytib o'tilgan **ikkinchi** jihat shundan iboratki, lola piyozlari bozorida ishlatiladigan kreditning aksariyati piyoz savdosi bilan shug'ullanuvchi tomonlar va moliya institutlari tomonidan berilgan edi. Shunday qilib, kredit yo'qotishlari piyoz bozorida ajralib turdi va umuman banklarga ta'sir ko'rsatmadi. Bu Gollandiyaning to'lov va kredit tizimida barqarorlikni keltirib chiqardi. Iqtisodiy o'sish uchun katta tahdid bo'lgan kreditlarning muzlashi Lolamaniya halokatining natijasi emas edi. Bu holatdan asosiy zarar ko'rganlar oddiy aholi va dehqonlar bo'lib qoldi. Ushbu mojarolarni xususiy ravishda hal qilishning muvaffaqiyatsizligini tushunib yetgan hukumat xolis bo'lish maqsadida munozarali shartnomalarni saralash majburiyatini mahalliy hokimiyat idoralari zimmasiga yuklab qo'yadi.

Munozara

1637-yil aprelda Gollandiya oliy sudi barcha kelishuvlarni to'xtatib turishga qaror qildi va shahar sudlariga nizolarni mahalliy darajada hal qilish uchun yetarli ma'lumotlar yig'ishni buyurdi. Garchi markaziy parlament ushbu qarorni qonuniy kuchga kiritib qo'ygan bo'lsa ham shaharlar uni amalga oshirishga

urinishmadi. Sud qarori va uning ijrosi ta'minlanmagani dehqonlar va oddiy «jabrlanuvchi» aholi uchun juda katta zararni keltirib chiqardi.

Qaror ijrosini amalga oshirmayotganlarni shahar sudlari shunday izohlashadi: **«Yaqinda gullash mavsumi, ya'ni dehqonlar uchun lola hosillarini yig'ish va sotish davri hisoblanadi.»**

Inqirozgacha hech narsa to'lamagan barcha shartnoma egalari bundan foyda olishdi. Keyinchalik barcha shartnomalarning 3,5 foizini bekor qilish bo'yicha qaror qabul qilingan. Avval bu qarorni Haarlem shahar kengashi joriy qiladi. Bir yil o'tgandan keyin esa boshqa shaharlar ham bu qarorni qabul qilishadi.

Odatda do'konlarning tavsiyalariga amal qilgan shahar sudyalari qaror qabul qilishga shoshilmadilar. Chayqovchilik bilan shug'ullanadigan rasmiylar mojaroni o'z manfaatlari uchun hal qilishga umid qilishdi va mojaro misli ko'rilmagan darajada murakkab, keng miqyosli bo'lib chiqdi. Haarlemda ehtiroslar keskin avj oldi. Shahar kengashi mart oyida shartnomalarni xaridorlar foydasiga, aprel oyida esa aksincha sotuvchilar foydasiga qaror chiqardi va keyin barcha qoidalarni bekor qildi va Bosh shtatlardan yordam so'radi.

Kreditorlar va qarzdorlarni bir-birlari bilan shaxsiy muomalada bo'lishga majbur qilgan oddiy yechim ishonch inqirozini yanada kuchaytirdi va Gollandiya jamoatchiligining ishonchli muhitini abadiy yo'qqa chiqardi.

Qarama-qarshiliklar huquqiy sohadan chiqib ketib, yana bir necha yil davomida oilaviy nizolar darajasiga ko'tarildi: kreditorlar qarzdorlarni ta'qib qildilar, qarzdorlar to'lashdan bosh tortdilar. Birinchi marta «nol varrant»ga toqat qilmaslik Haarlemda tan olingan: 1638-yil yanvarda Gollandiyadagi gul turlari bo'yicha birinchi hakamlik sudi ishini boshladi.

To'rtta CBS vositachilarining asosiy vazifasi haqiqatni aniqlash emas, balki shahar aholisini muzokaralarga majburlash orqali yarashtirish edi. 1638-yil may oyida Haarlem nizoni hal qilishning standart tartibini ishlab chiqdi: agar sotuvchi qarzni qaytarishni talab qilsa, qarzdor-xaridor sotuvchiga shartnoma narxining 3,5 foizini to'laganidan keyin har qanday majburiyatdan ozod qilingan. Ushbu shartlar na gul ishlab chiqaruvchilar, na lolalarni sevadigan qarzdorlarga foydali bo'lmadi; munozarachilarga tinchlik bilan tarqalish Gollandiya oliy sudining odil hukmini topishdan ko'ra osonroq edi. Ushbu yo'nalish bo'yicha harakat qilgan Haarlem mediatorlari o'z shaharlaridagi barcha nizolarni 1639-yil yanvargacha hal qildilar.

Noaniqlik holati lola shinavandalari o'rtasida vahima qo'zg'atdi. Bukletlar, proklamatsiyalar va multfilmlar tayyorlanib, mamlakat bo'ylab «aqlidan ozgan» chayqovchilarni qoralovchi lavhalar tarqatildi. Tabiiy ofat uchun javobgarlarni qidirish boshlandi. Bu masala bo'yicha parlamentlar 1637-yil 27-aprelda qaror qabul qildilar. Barcha lola shartnomalari, imzolangan sanasidan

qat'i nazar, vaqtincha to'xtatildi.

Xulosa

Amsterdam Regenslari shartnomalarni o'z kuchida qoldirishga qaror qildilar, mirishkorlar va lolani xush ko'ruvchilar esa sudga berish huquqini saqlab qolishdi; Haarlem, Alkmaar va Gollandiyaning boshqa barcha shaharlari lola shartnomalarini bekor qildi. Noyob lola bozori ikki yil ichida falokatdan qutuldi. 1637-yil yozida haqiqiy bitimlar narxi bir piyoz uchun ming gilderga (gektar) yaqinlashdi. 1640-yillarning boshlaridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bu vaqtga kelib noyob lolalarning narxi 1636-1637-yillardagiga qaraganda qariyb olti baravar past bo'lgan.

Narxlar va foydaning pasayishi ortidan lolalar yetishtiradigan fermer xo'jaliklari soni asta-sekin kamayib bordi. XVII asrning o'rtalariga kelib, Gollandiyada barcha lola ishlab chiqarish Haarlem shahar chegaralarida to'planib, omon qolgan o'nga yaqin fermer xo'jaligi milliy bozorni taqsimlab olgan edi.

Gullar «maniyalari» vaqti-vaqti bilan XVII asrda, hatto XX asrda ham uchrab turardi. 1703-yilda Usmon imperiyasida Ahmed III hokimiyat tepasiga kelishi bilan «lolalar asri» – yigirma yetti yillik «ma'rifatparvar», niqobsiz hedonizm davri boshlandi. O'zini o'ylovchi va lolalarni yaxshi ko'radigan yangi sulton Istanbul jamiyatida ham lola maniyasining yangi to'lqinini yaratgan edi.

